

PETER PAN ASARINI TARJIMA QILISHDA UCHRAGAN
MUAMMOLAR

Abduraimova Maxliyo Sherali qiz

Termiz davlat universiteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti yonalishi talabasi

Email maxliyoabduraimova7@gmail.com

Ramazonov Shoxrux Nusratullo o'g'li

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

E-mail: shakhrookhramazanov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada mashhur shotland yozuvchisi va dramaturg Jeyms Metyu Barrining "Piter Pan" asarini ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida uchragan muammolar tahlil qilinadi. Tahlil uchun asarning bir nechta gaplari olinib, morfologik, sintaktik, grammatik va leksik jihatdan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ingliz tili, o'zbek tili, transformatsiya, leksikologiya, morfologiya, grammatika, sintaktik tahlil, tarjima, tarjima turlari, tarjima usullari.

PROBLEMS ENCOUNTERED IN TRANSLATING PETER PAN

ANNOTATION

This article analyzes the problems encountered during the translation of "Peter Pan" by the famous Scottish writer and playwright James Matthew Barry from English to Uzbek. Several sentences of the work are taken for analysis and examined morphologically, syntactically, grammatically and lexically.

Key words: English language, Uzbek language, transformation, lexicology, morphology, grammar, syntactic analysis, translation, translation types, translation methods.

ПРОБЛЕМЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПИТЕРА
ПЕНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются проблемы, возникшие при переводе «Питера Пэна» известного шотландского писателя и драматурга Джеймса Мэтью Барри с английского на узбекский язык. Несколько предложений произведения взяты для анализа и исследованы морфологически, синтаксически, грамматически и лексически.

Ключевые слова: английский язык, узбекский язык, трансформация, лексикология, морфология, грамматика, синтаксический анализ, перевод, виды перевода, методы перевода.

KIRISH

Jeyms Metyu Barri 1860 yil 9 mayda Kirriemyuirda (Shotlandiya) tug'ilgan va to'quvchi Devid Barri va uy bekasi Margaret Ogilvi oilasida 10 farzandning to'qqizinchi farzandi edi. Margaretning ma'lumoti yo'q edi, chunki 8 yoshida onasining o'limi tufayli u barcha uy vazifalarini o'z zimmasiga olishga majbur bo'ldi.

Barri butun dunyoga Piter Pan haqidagi ertak muallifi sifatida tanilgan. Devis yigitlari Piter Pan va boshqa bolalar uchun "Hech qachon yurt" hikoyalarida ilhom manbai bo'lib xizmat qildi. Uning xarakteri birinchi marta Barrining ikkita kitobida paydo bo'lgan. "Tommi va Grisel" romanida oilasidan adashgan, adashganidan juda xursand bo'lgan, lekin baribir topilib qolishidan qo'rqib, ulg'ayishiga majbur bo'lgan bola haqida hikoya qilinadi. Keyin o'sishni istamagan bola "Kichik oq qush" (1902) romanining olti bobida batafsil tasvirlangan, unda Piter Pan birinchi marta shu nom ostida paydo bo'lgan, keyinchalik alohida kitob sifatida nashr etilgan. "Bog'lardagi Piter Pan." Kensington" (Piter Pan Kensington bog'larida, 1906) Artur Raxxem rasmlari bilan. Roman ikki marta rus tiliga tarjima qilingan:

20-asr boshlarida Avgusta Filippovna Damanskaya (28.07.09. 1877, Podolsk viloyati Popelyuxa qishlog'i - 27.1.1959, Parij yaqinidagi Kormeyl-en-Parijdagi

Rus uyi) - yozuvchi, tarjimon, adabiyotshunos. - 21-asr boshlarida V.S.Denisova (1969 y. t.) Sahna tahririda "Piter Pan" spektakli birinchi marta 1904 yil dekabrda Londonda Charlz Frohman tomonidan sahnalashtirilgan. 1911 yilda Barri pyesani Piter va Vendi hikoyasiga aylantirdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Mazkur maqola uchun tadqiqot davomida tarjima qiyosiy adabiyot, qarama qarshi tavsifli tarjima va lingvistik atamalarning izohli tahlili, adabiyotning stilistik tahlili ko'rib, o'rganilib chiqildi. Ushbu tadqiqot uchun, "Tarjimashunoslik terminlarining ko'p tilli lug'at-ma'lumotnomasi" qo'llanmasidan foydalanildi [3].

Morfologiya (grek. morhfos "shakl", logos "ta'limot" so'zlaridan olingan bo'lib) so'z shakllari haqidagi ta'limotdir [4]. Leksikologiya (leksika va logiya) - tilshunoslikning til lug'at tarkibi, ya'ni muayyan bir tilning leksikasini o'rganuvchi bo'limi. Leksikologiya har bir so'zni yolg'iz holda emas, balki boshqa so'zlar bilan bog'liq holda o'rganadi [5]. "Adaptatsiya" so'zi lotin tilidan olingan bo'lib adaptatio – "moslashuv" degan ma'noni anglatadi. Bu termin turli sohalar doirasida turli vazifada qo'llaniladi. Hozirgi zamonaviy tarjima nazariyasida "adaptatsiya" tushunchasi ikki xil ma'noda ifodalanadi: 1) asarni qisqartirib, yengillashtirib, o'zgartirib, milliyashtirib tarjima qilish; 2) ayrim so'z, tushuncha va terminlarni tarjima qilish jarayonida o'quvchiga moslashtirish Ingliz tili (inglizcha:English)- hind-yevropa oilasining german guruhiga kiruvchi til. Ingliz xalqining tili [6]. O'zbek tili —Oltay tillari oilasining turkiy Atillarturkumiga kiruvchi tildir. Ushbu til O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq davlat tili hisoblanadi [7].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ushbu asarning 45 ta gaplari tahlil qilindi, bundan 33 tasi morfologik, qolgan 12 tasi leksikologik tahlil jarayonida ko'rib chiqildi. Ulardan 53 tasi ot, 44 tasi fe'l, 23 tasi sifat, qolgan 17 tasi ravish va olmoshdan iborat. Asarni tarjima qilish jarayonidaunchalik ko'p muammolarga duch kelingani yo'q. Muammoga duch kelgan qism shuki, sifat bog'lanib kelgan ot ba'zan gapda tushib qolgan,

natijada sifat otlashib, egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalari bilan o'zgargan va ot bajargan sintaktik vazifalarda kelgan, ya'ni fan tili bilan tahlil qiladigan bo'lsak sifatlar otlashib ketgan.

Ma'lumki, har qanday badiiy asar, u qaysi janrda bo'lishidan qat'i nazar, tahlilga, muhokamaga tortilmas ekan, matnning mohiyatiga kirilmas ekan, u kitobxonlarning ma'naviyatiga hech narsa bermaydi. Hozirgi zamon jahon adabiyotshunosligida badiiy asarlarni ham morfologik va leksikologik tahlil qilishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari matn tahlili doirasida tanlangan asarning nominatsiyasi ham alohida o'rin tutadi, chunki har qanday asar nominatsiyasi, birinchidan asarning janr va stiliga xos xususiyatlarda sezilarli iz qoldiradi; ikkinchidan, til vositalarining aniq yig'indisi bilan farq qiladi. So'z turkumlariga ayrim tilshunoslarni so'zlarning grammatik tasnifi deb qaraydilar va ularda grammatik kategoriyalarni ko'radilar. Boshqa guruh tilshunoslari esa ularni so'zlarning leksik grammatik tasnifi deb ataydilar. Bizningcha, ikkinchi fikr haqiqatga yaqin, chunki grammatik ma'no so'z asosidan tashqarida ifodalanadi, so'z negizi esa leksik ma'no anglatadi. Birinchi fikr tarafdorlarining nuqtai nazarlariga munosabat bildirilganda, so'z turkumlariga grammatik kategoriyalar deb qaralsa, ulardagi leksik mavhum ma'no (predmetlik, harakat va boshqa ma'nolar) mavjud emas degan mantiqiy mulohaza vujudga keladi. So'z turkumlarida leksik ma'no mavjud bo'lar ekan, lug'at tarkibidagi so'zlarning barchasi grammatik kategoriyalar hisoblanmaydi. Asar keltirilgan deyarli gapda barcha bo'laklar o'z ma'nosida o'rnida qo'llangan. Bog'lovchidan ham so'z turkumlaridan ham to'g'ri foydalanilgan (ot, fe'l, ravish, sifat-dosh, harakat nomi, bog'lovchilar, o'z o'rnida).

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish lozimki, har bir asarni tarjima qilish jarayonida muammolarga duch kelinadi. Asar tarjimasida tarjimon bilimi yuqori va fikr doirasi keng bo'lishi kerak. Asar tarjima qilayotganda badiiy tarafdandan yondashib, asar mazmunini o'quvchiga tushunarli tarzda yetkazib berishi lozim. film wendy

va uning ukalari piter pan bilan Netlandiyaning sehrli olamida boshdan kechirgan sarguzashtlari haqida hikoya qiladi. Bu asarni tarjimasida ma’no-mazmun jihatidan g’aliz bo’lib qolmasligi uchun tarjima usullaridan foydalandim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8,%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%8C%D1%8E>
2. Mansur Masharipov “Ona tilidan 2-qism ma’ruzalar to’plami” kitobidagi 96-bet
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Leksikologiya>
4. YOSH TARJIMASHUNOS, V “Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik” va “Sinxron tarjima” mutaxassisliklari magistrantlari hamda “Tarjima nazariyasi va amaliyoti” yo‘nalishi talabalarining yillik an’anaviy ilmiy-amaliy anjumani materiallari” qo’llanmasidagi 13-bet
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ingliz_tili
6. Abduraimova Zeboxon Xayrulloevna, & Juraali Kamoljonovich Solijonov. (2022). INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASIDAGI MORFOLOGIK VA LEKSIKOLOGIK TRANSFORMATSIYALAR TAHLILI (JONATAN SVIFT ASARI MISOLIDA). EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(4), 306-311.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504140>
7. FANTASTIK ASARLARNI O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVISTIK TAHLILI (ALISHER NAVOIY ASARLARI MISOLIDA) – тема научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

[https://cyberleninka.ru/article/n/fantastik-
asarlarni-o-zbek-tilidan-
ingliz-tiliga-tarjima-qilishning-lingvistik-tahlili-alisher-navoiy-asarlari-
misolida](https://cyberleninka.ru/article/n/fantastik-asarlarni-o-zbek-tilidan-ingliz-tiliga-tarjima-qilishning-lingvistik-tahlili-alisher-navoiy-asarlari-misolida)